

Вестник МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 4 — 1960

Э. Г. БЕККЕР

СИСТЕМАТИКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ФИЛОГЕНИИ КЛЕЩЕЙ (*Acarina*)

Сообщение I. К критике мнения акарологов-систематиков о полифилии отряда *Acarina*

Систематика клещей представляет еще слабо разработанную область акарологии. Об этом свидетельствуют коренные разногласия акарологов о перестройке систематики клещей с тем, чтобы отразить в ней их филогенез. Попытки некоторых акарологов построить систематику клещей на основе каких-нибудь двух-трех категорий признаков, значение которых весьма сомнительно, также свидетельствуют о слабой ее разработанности. Так, один из весьма авторитетных зарубежных акарологов, посвятивший более 50 лет своей жизни систематике клещей, Удеманс предлагает ликвидировать клещей как единую общую группу, разбив их на четыре вполне независимые друг от друга по своему происхождению группы, частью состоящие в типе членистоногих, но вполне обособленно от других групп этого типа, частью связанные с самыми различными группами данного типа * [1]. Таким образом, клещи (*Acarina*), по Удемансу, не естественная систематическая группа; они должны быть перераспределены по всему типу членистоногих, причем для установления истинного родства в типе членистоногих достаточно двух пар признаков: отчленения от тела базального (коксального) отдела ножки или его прирастания к телу и положения полового отверстия в передней или задней части тела. По поводу первой пары признаков Удеманс высказывается категорически: «Само собой разумеется, что исключено, чтобы одна и та же группа членистоногих содержала представителей как с отчлененными, так и со сросшимися с телом коксальными отделами» [1]. При этом, однако, он упускает из виду существование особей, у которых

* Так, вполне самостоятельными по происхождению от прочих членистоногих Удеманс считает *Spinthurnicidae* и группу иксодовых клещей (*Ixodidae*). В существующей системе *Acarina* те и другие числятся в подотряде *Parasitiformes*. Всех *Trombidi*—*Sarcoptiformes* Удеманс сохраняет в составе класса *Arachnoidea*, а остальных клещей, то есть *Notostigmata*, *Holothyroidea*, *Mesostigmata*, он объединяет с *Crustacea*, *Trilobita*, *Merostomata*, *Pantopoda*, *Chilopoda*, *Hexapoda*, считая эту сложного состава группу естественной, то есть приписывая ей единое происхождение (монофилию).

наряду с ножками, обладающими свободными, отчлененными от тела коксальными отделами, имеются ножки с коксальными отделами, проросшими к телу, как, например, у плавунцов на имагинальной фазе. Если коксальный отдел ножки в различных подтипах типа членистоногих не гомологичен и возникал в различных подтипах самостоятельно [2], то классификация типа членистоногих Удеманса, в основном построенная на гомологии коксального отдела всех членистоногих, явно неудачна*.

Противником мнения о естественности отряда *Acarina* был А. А. Захваткин, известный советский акаролог-систематик. По мнению А. А. Захваткина, «неестественность объединения всех клещей в один отряд особенно бросается в глаза при его сопоставлении с остальными отрядами паукообразных. В то время как все эти отряды являются очень компактными и естественными систематическими группировками, каждая из которых обладает своим, характерным для нее типом строения и своей определенной био-экологической спецификой, — клещи, взятые в целом, совершенно лишены такого единства» [3, стр. 7]. А. А. Захваткин отводит возможное возражение с ссылкой на отряд *Pedipalpi*, который признавался единым до последнего времени, указывая на то, что этот отряд подразделен на три самостоятельных отряда (*Thelyphones*, *Phrynides*, *Tartarides*). Однако это расчленение прежнего отряда *Pedipalpi* имеет как положительную, так и отрицательную стороны, поскольку затушевываются, сводятся на нет черты сходства этих групп.

Отряд *Acarina* в био-экологическом отношении исключительно разнообразен, чему соответствует и большое разнообразие морфологическое; но при всем этом можно ли согласиться с мнением А. А. Захваткина, будто «клещи в целом совершенно лишены ...единства», единого типа строения? При разнообразии *Acarina* в био-экологическом отношении у них сохранился ряд показательных общих признаков, как например шестиногость личинки, которую, однако, А. А. Захваткин не считает признаком отряда. Как известно, фазу шестиногой личинки проходят все *Acarina* за исключением тех немногих, у которых эта шестиногость осуществляется в эмбриональном периоде развития, то есть смещена на более ранний период. А. А. Захваткин находит, что «открытие Ганзеном... шестиногой личиночной стадии у представителей отряда *Ricinulei* лишило и этот признак его былой диагностической ценности для *Acarina*» [3, стр. 7]. Наличие шестиногой личинки в другом отряде паукообразных не может, конечно, повлиять на значение шестиногости личинки как диагностического признака *Acarina*. Поскольку *Ricinulei* и *Acarina* сходятся не только в наличии шестиногой личиночной фазы, но и в слиянии гнатококсов со всеми последствиями этого слияния и в редукции задних сегментов опистосомы, не требуют ли *Ricinulei* включения в отряд *Acarina*? Включение *Ricinulei* в отряд *Acarina* имело бы более оснований, чем предложение А. А. Захваткина отказаться от учета такого характерного для клещей признака, как шестиногость личинки.

Второй характерный для клещей диагностический признак А. А. Захваткин считает возможным вообще обойти [3, стр. 6—7], не

* Пример заблуждений Удеманса весьма поучителен: он требует с осторожностью относиться к мнению систематика, которое нередко связано с узким кругом объектов и их признаков. Признаки, которые, возможно, имеют силу для данного узкого круга форм, не могут быть применены к классификации вышестоящих групп, как это опрометчиво делает Удеманс.

упомяная, что для *Acarina* характерно тесное слияние гнатококсов педипальп, в результате чего в общий комплекс ротовых частей — гнато-сомы — вовлекаются и хелицеры, использующие гнатококсы как ложе для направления своих движений. Обходя общий для *Acarina* признак в устройстве челюстного аппарата, автор в соответствующих местах выдвигает и подчеркивает частные особенности в устройстве челюстного аппарата у *Acariformes* и *Parasitiformes* [3, стр. 12, 13, 26], благодаря чему опускаются основные признаки гнатосомы и выдвигаются второстепенные.

Отрицательное отношение А. А. Захваткина к указанным двум диагностическим признакам *Acarina* не оправдано. Нельзя, однако, не указать в диагнозе *Acarina* и третий признак — тенденцию к сокращению числа сегментов и стиранию грани между ними с сохранением лишь следов сегментации. Как указывает сам А. А. Захваткин в частной характеристике, данной отдельно для *Acariformes* и *Parasitiformes*, такое сокращение числа сегментов опистосомы выражается у *Acariformes* в сохранении у взрослой особи максимально семи сегментов и анальной лопасти, а у *Parasitiformes* — в сохранении шести сегментов опистосомы и анального макросомита. Все это ясно указывает на подавление сегментации, как на общий признак клещей.

Мы не можем не высказать своего отношения и по вопросу об анаморфозе у *Acariformes*, тем более, что это явление, широко распространенное среди *Articulata*, имеет важное теоретическое значение. С вопросом о морфологическом значении анаморфоза нам вплотную пришлось встретиться при сравнительноморфологических исследованиях многоножек, в частности губоногих (*Chilopoda*) [4]. Согласно данным этих исследований, анаморфоз у *Chilopoda* связан с более высокой ступенью во внешнем строении. Он является не первичной формой развития, а вторичной, которая сменила эпиморфоз, распространенный у нижеорганизованных *Chilopoda*. Как известно, анаморфоз заключается в последовательном увеличении числа сегментов тела — увеличении, происходящем с наступлением следующего возраста. Если анаморфоз в онтогенезе является отражением филогенеза, то в филогенезе должно было бы наблюдаться увеличение числа сегментов, в действительности же происходит обратное.

К анаморфным *Chilopoda* относятся *Lithobiomorpha*, *Scutigero-morpha* (костянки и мухоловки) — губоногие с ограниченным числом сегментов (19) туловища. С другой стороны, у *Geophilomorpha*, *Scolopendromorpha*, число сегментов туловища колеблется и всегда больше 19. Таким образом, большее число сегментов туловища у эпиморфных многоножек *Geophilomorpha*, *Scolopendromorpha* как будто подтверждает тенденцию к увеличению числа сегментов туловища в филогенезе *Chilopoda* и как будто заставляет эпиморфных *Chilopoda* считать вторичными, вышеорганизованными формами среди *Chilopoda*. Однако сравнительноанатомическое изучение *Chilopoda* ставит вне всякого сомнения то, что именно эпиморфные *Chilopoda* — формы нижеорганизованные и что в филогенезе у них наблюдается тенденция не к увеличению, а к сокращению числа сегментов тела. Более низкая организация эпиморфных форм подтверждается буквально на всех системах органов *Chilopoda*. Так, гомоморфная сегментация туловища *Geophilomorpha* и близкая к ней со слабым развитием гетероморфности у *Scolopendromorpha*, у анаморфных *Chilopoda* сменяется резко гетероморфной сегментацией, особенно подчеркнутой у *Scutigero-morpha*.

Функционально плохо развитые ножки эпиморфных *Chilopoda* с еще плохо обособленными от плейр коксальными отделами у анаморфных *Chilopoda* достигают высокой степени специализации, особенно у мухоловок, что в значительной мере связано с обособлением коксальных отделов, достигающих у мухоловок огромной величины.

Тенденцию к более высокой специализации можно проследить и на других системах органов. Таким образом, несомненно, что эпиморфные *Chilopoda* нижестоящие, а анаморфные *Chilopoda* вышеорганизованные, вторичные формы среди *Chilopoda*.

Наблюдающийся в онтогенезе анаморфных форм, обладающих во взрослом состоянии сокращенным числом сегментов, анаморфоз есть рост числа сегментов туловища, объясняется тем, что это сокращение числа сегментов туловища происходит не только у взрослых, но и у более молодых возрастов и это тем в большей степени, чем моложе, а следовательно, и пластичнее данная стадия. Именно этим следует объяснить то, что чем моложе многоножка, тем она беднее сегментами. Таким образом, сущность анаморфоза заключается не в увеличении числа сегментов с возрастом, а в их прогрессивном сокращении от взрослой особи к самому молодому возрасту в постэмбриональном развитии. Такая формулировка поясняет то более высокое положение, место более специализированных форм, которое анаморфные *Chilopoda* занимают в отношении эпиморфных *Chilopoda*.

Вывод из сопоставления эпиморфных и анаморфных *Chilopoda* можно целиком перенести и на *Parasitiformes* и *Acariformes* среди клещей. *Acariformes* со следами анаморфоза должны быть признаны вышеорганизованными, вторичными формами по сравнению с эпиморфными *Parasitiformes*, а не более примитивными согласно мнению некоторых акарологов, что подтверждается сравнительноанатомическими данными.

Это мнение об *Acariformes*, как о более примитивной в сравнении с *Parasitiformes* группе, равно и мнение о необходимом у *Acariformes* анаморфозе, как о примитивном признаке в группе *Acarina*, разделял и А. А. Захваткин [6, стр. 114 и следующие]. С этим мнением, однако, согласиться нельзя, так как оно противоречит сравнительноанатомическим данным, в частности данным по строению систем внутренних органов. Эти данные указывают на то, что *Parasitiformes* по сравнению с *Acariformes* более примитивная группа, что внутренние органы *Acariformes* подверглись значительным вторичным изменениям.

Обратимся теперь к конструктивной части статьи А. А. Захваткина, в которой он приводит группировку клещей, являющуюся, по его мнению, естественной. Вместо прежнего отряда *Acarina* А. А. Захваткин устанавливает три группы клещей, придавая им значение отрядов; из них две группы — *Acariformes*, *Parasitiformes* — обширны по составу. Автор подчеркивает принятое им разобщение еще и тем, что каждую из этих групп клещей объединяет с особым комплексом других отрядов *Arachnoidea*. Этим сказано то, что в составе *Arachnoidea* имеются два комплекса отрядов, каждый из которых по происхождению независим от другого комплекса. А. А. Захваткин приобщает *Acariformes* к так называемому фалангоидному комплексу и объединяет с ним в надотряд *Actinochaeta*; к этому фалангоидному комплексу он относит отряды *Palpigradi* (кёнении), *Tartarides* s. *Uropygi schizopeltidia*, *Solifugae* (фаланги, сольпуги) и *Chelonethi* (ложноскорпионы). А. А. Захваткин объединяет *Parasitiformes* с арахноидным комплексом в надотряд *Actinoderma*; в этот арахноидный ком-

„Фалангоидный комплекс

1. Тело разделено на головной отдел (протеросому) и туловищный (гистеросому).

2. Голова покрыта сверху первичным головным щитом-пропельтидием. Мезо- и метапельтидии всегда обособлены. Цельная грудина (sternum) отсутствует.

3. Степень редукции прегенитального сегмента незначительная. Сегменты брюшка, постепенно уменьшаясь кзади, никогда не образуют апального блока сегментов, или макросомита.

4. Тазики расположены правильно метамерно, обычно сближены по средней линии.

5. Бедро разделено на 2 или 3 члена; коленный членок (patella) отсутствует. Эмподий часто когтевидный. Педипальпы без оформленного претарзуса.

6. Имеется система коксальных органов, в некоторых случаях богато развитая (*Palpigradi*).

7. Наружный половой аппарат самки образован трехлопастным генитальным конусом (*Palpigradi*) или короткой вульвой, расщепленной половой щелью обычно в продольном направлении.

8. Развитие эпиморфное со следами анаморфоза.

9. Щетинки и их производные имеют актинохитиновый (оптически анизотропный) стержень.

плекс им включены *Amblypygi s. Phrynides* (пауки-скорпионы), *Ara-neae*, *Ricinulei*, *Opiliones*.

Характеризуя оба комплекса, автор выдвигает 9 пар противопоставляемых друг другу признаков [3, стр. 33].

Как видно из содержания диагнозов фалангоидного и арахноидного комплексов, не все диагностические признаки преподносятся в категорическом виде. Категорически указывается на первые четыре пары признаков, которые обязательны для обоих комплексов. При проверке на объектах, однако, оказалось, что те признаки, которые указаны как обязательные, на самом деле не являются обязательными. Так, рассматривая первую пару противопоставляемых признаков, мы видим, что автор, касаясь фалангоидного комплекса, говорит лишь о границе между сегментами второй и третьей пары ножек, то есть о так называемой «сеюгальной» границе, отделяющей протеросому от гистеросомы. Границу между просомой и опистосомой, то есть при-

Арахноидный комплекс

1. Тело разделено на головогрудь (просому) и брюшко (опистосому).

2. Просома покрыта сверху единым щитом-карапаксом, на котором линии иногда швами намечены границы мезо- и метапельтидия (*Opiliones*). В большинстве случаев имеется цельная грудина.

3. Прегенитальный сегмент сильно редуцирован, образуя сочленение головогруды и брюшка. Три последние сегмента брюшка (метасоматические), как правило, редуцируются, образуя анальный макросомит.

4. Тазики расположены радиально, обычно сильно раздвинуты грудной.

5. Бедро обычно нерасчленено, имеет коленный членок. Эмподий редко когтевидный. Педипальпы чаще с оформленным претарзусом.

6. Коксальные органы отсутствуют.

7. Наружный половой аппарат самки представлен всегда поперечной генитальной щелью, прикрытой кожными складками, или непарным половым клапаном (эпигинием).

8. Развитие чисто эпиморфное.

9. Щетинки лишены актинохитинового стержня*.

нак, характерный для арахноидного комплекса, А. А. Захваткин не упоминает, хотя у представителей фалангоидного комплекса он может выступать яснее сеюгальной границы (ср. границы у *Palpigradi* и *Tartarides*). Анализируя арахноидный комплекс, А. А. Захваткин не указывает, что наряду с обязательной для арахноидного комплекса границей между просомой и опистосомой может встречаться и сеюгальная граница, как это и бывает у некоторых *Opiliones*. Такое умолчание может вызвать ошибочное представление об абсолютном значении данной пары признаков. В действительности, относительность значения этих признаков приводит к заключению, что по данной паре признаков «фалангоидный комплекс» тесно связан с «арахноидным комплексом». Основываясь на указанных выше отклонениях, можно предполагать, что в результате ослабления и в конечном счете исчезновения сеюгальной границы и усиления границы между просомой и опистосомой из типа, характерного для фалангоидного комплекса, выработался тип арахноидного комплекса.

Вторая пара признаков, разделяющая фалангоидный и арахноидный комплексы, также сформулирована не в строгом соответствии с данными сравнительной анатомии. Сам А. А. Захваткин делает оговорку, что у *Opiliones*, относящихся к арахноидному комплексу, могут быть намечены границы мезо- и метапельтидия, то есть тергитов сегментов третьей и четвертой пар ножек. Однако эти границы могут быть не только намечены: мезо- и метапельтидии могут быть и отчетливо обособлены. Следовательно, по данному признаку соответствующие представители *Opiliones* могут быть отнесены к фалангоидному комплексу; таким образом, требуемой границы между двумя комплексами и по данному признаку в действительности нет, и эти признаки объединяют оба комплекса в единое целое.

Согласно А. А. Захваткину, третья пара признаков должна была исключать себя, однако вопреки приводимому для фалангоидного комплекса признаку незначительной редукции прегенитального сегмента, редукция этого сегмента весьма ясна у *Palpigradi* и *Tartarides*. Таким образом, и фактическое распределение третьей пары признаков не разделяет, а связывает оба комплекса. То же самое можно заметить и относительно четвертой пары признаков. Для фалангоидного комплекса А. А. Захваткин считает характерным «сегментальное», то есть строго поперечное положение коксальных отделов пар ножек; между тем у некоторых *Tartarides* и *Chelonethi*, относящихся к фалангоидному комплексу, коксальные отделы могут принимать и радиальное расположение, что по четвертой паре признаков должно быть характерным для арахноидного комплекса. С другой стороны, у *Ricinulei* положение коксальных отделов двух пар задних ножек поперечное. Следовательно, и по данной паре признаков фалангоидный комплекс неотделим от арахноидного.

Итак, ни систематик, ни сравнительный анатом, опирающийся на изменчивость признаков, не согласятся с тем, что два устанавливаемых А. А. Захваткиным комплекса самостоятельны и не связаны друг с другом; для них паукообразные представляются единой естественной группой. Признаки фалангоидного комплекса — первичные признаки, сменяемые признаками арахноидного комплекса, будь то в результате срастания спинных щитков просомы или редукции прегенитального сегмента (что влечет подвижность опистосомы), или сосредоточения стернального скелета в центре просомы. Последнее и влечет изменение поперечного положения коксальных отделов на ра-

диальное, соответствующее опорной роли единого общего стернума для коксальных отделов.

Нетрудно понять, что вызвало у А. А. Захваткина ошибочное представление о наличии двух независимых друг от друга по происхождению групп клещей; на это указывают не только два первых пункта диагноза фалангоидного комплекса, но и исключительное внимание, уделяемое им тагмозису. В решении А. А. Захваткина о том, что в фалангоидном комплексе в типичной форме осуществлен тритиреоидный тип тагмозиса, и прежде всего в отряде *Solifuga*, а также, что к фалангоидному комплексу следует приобщить подотряд *Acariformes*, исключительную роль сыграло то, что тритиреоидный тип тагмозиса осуществлен у представителя *Palaeacariformes Beklemishevia galeodula*, впервые описанного А. А. Захваткиным [5]. Впечатление, произведенное данным объектом на автора, выражено им в словах: «... разительное габитуальное сходство» *Beklemishevia*, «с фалангой — в миниатюре» [5, стр. 60]. Однако это «габитуальное сходство» по существу и заключается в одном лишь тагмозисе тела *Beklemishevia*, в его тритиреоидном типе. Несомненно, А. А. Захваткин верил в решающее значение данного признака, так как это сходство не подвергается более глубокому критическому анализу; поскольку это сходство *Beklemishevia* с фалангой весьма односторонне, так как основано исключительно на типе тагмозиса, правильность сближения *Acariformes* с фалангами оказывается под большим сомнением. В самом деле, если оставить в стороне тритиреоидный тип тагмозиса, что общего в организации *Acariformes* и *Solifuga*? Можно ли сказать, что у них сходна сегментация опистосомы, что устройство их анальной и половой областей одно и то же? Можно ли сказать, что у *Acariformes* и *Solifuga* сходно устроена трахейная система, что общего в строении их резко отличающихся коготковых аппаратов? Представлен ли чем-либо у *Acariformes* своеобразный и типичный для *Solifuga* аппарат на конце педицальп? Наконец, в чем сходство ротового аппарата *Solifuga* и *Acariformes*? Чтобы отрицать тесное родство *Acariformes* и *Solifuga*, достаточно проанализировать у них устройство этого аппарата: это же две крайние противоположные формы в устройстве челюстного аппарата! У *Acariformes* имеется гнатосома, то есть весь комплекс ротового аппарата тесно объединен анатомически и функционально; у *Solifuga* же нет и начальной ступени такого объединения—срастания гнатококкс даже в какой-нибудь незначительной степени: все составные части ротового комплекса разъединены и самостоятельны; самостоятельны анатомически и функционально пальпы, являющиеся органами хватания, и такой же самостоятельностью обладают гигантские клешневидные хелицеры.

Таким образом, едва ли не единственным признаком, дающим повод теснее сближать *Acariformes* с фалангоидным комплексом и, в частности с *Solifuga*, является общий для них тритиреоидный тип тагмозиса. Однако этот тип тагмозиса встречается не только у *Acariformes* и в фалангоидном комплексе, но и в арахноидном комплексе (*Opiliones*) [3, стр. 33], что полностью согласуется с указанием А. А. Захваткина о том, что «основным для хелицерат типом тагмозиса приходится признать разделение тела не на два отдела — голову («головагрудь») и опистосому («брюшко»), а на три — голову, грудь и брюшко. В своем «чистом» виде такой тип расчленения тела... я назвал бы, например, тритиреоидным» [6, стр. 28]. Если это так, то что же остается в характеристике фалангоидного комплекса?

Из критического обзора доводов А. А. Захваткина в пользу самостоятельного происхождения каждой из двух групп отряда *Acarina* вытекает, что по внешнему строению два комплекса паукообразных, к которым приурочены эти две группы *Acarina*, не самостоятельны, а связаны друг с другом общими признаками. Таким образом, признаки внешнего строения не дают оснований считать оба комплекса паукообразных, а соответственно и двух групп клещей (*Parasitiformes*, *Acariformes*) независимыми по происхождению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Oudemans A. C. Die Stellung von Koenenia und Sternarthron und die Auflösung der Gruppe Acari. Zool. Anz., 131, 1940.
2. Becker E. Zum Bau und zur Genese des coxotrochanteralen Teiles des Ateloceratenbeines. Zool. Anz., 57, Nr. 5/6, 1923.
3. Захваткин А. А. Разделение клещей (*Acarina*) на отряды и их положение в системе *Chelicerata*. Паразитологический сборник, XIV. Изд-во АН СССР, М., 1952.
4. Беккер Э. К эволюции наружного скелета и мускулатуры *Atelocerata* (*Tracheata*). Русский зоологический журнал, 6, 4, 1926.
5. Захваткин А. А. К морфологии *Beklemishevia galeodula* n. gr. n. sp., нового представителя группы *Palaeacariformes* (*Acarina*). Бюл. МОИП, 50, 3—4, 60, 1945.
6. Захваткин А. А. Сборник научных работ. Изд-во МГУ, 1953.

Поступила в редакцию
12.6 1959 г.

Кафедра
энтомологии